

TURON KO'CHMANCHI-CHORVADOR XALQLARI MADANIYATIDA
MAROSIMLAR VA ULARNING IJTIMOIIY AHAMIYATI

A.M. Oltiboyev

Perfect-University

Gumanitar fanlar kafedrası v.b dotsenti.

Tel.: +99891 321-69-26 e-mail: oltiboyev@perfectuniversity.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18283632>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Turon hududida yashagan ko'chmanchi-chorvador xalqlarning madaniyatida marosimlarning tutgan o'rni hamda ularning ijtimoiy ahamiyati tadqiq etiladi. Tadqiqotda marosimlarning jamiyatda ijtimoiy birlikni mustahkamlash, an'ana va qadriyatlarini avloddan avlodga yetkazish, shuningdek, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishdagi vazifalari yoritiladi. Maqola natijalari Turon xalqlarining madaniy merosi va ijtimoiy tuzilmasini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Turon, chorvador, chorva, piri, cho'pon tayog'i, marosim, ko'chmanchi, ko'chish, qo'chqor, tuya, olov, balo-qazo, quyosh.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль ритуалов в культуре кочевых скотоводческих народов, проживающих в регионе Туран, и их социальное значение.

Исследование подчеркивает роль ритуалов в укреплении социального единства в обществе, передаче традиций и ценностей из поколения в поколение и регулировании социальных отношений. Результаты статьи способствуют более глубокому пониманию культурного наследия и социальной структуры народов Турана.

Ключевые слова: Туран, скотовод, скот, пир, пастуший посох, ритуал, кочевник, миграция, баран, верблюд, огонь, бедствие, солнце.

Abstract. This article examines the role of rituals in the culture of nomadic pastoral peoples living in the Turan region and their social significance. The study highlights the role of rituals in strengthening social unity in society, transmitting traditions and values from generation to generation, and regulating social relations. The results of the article serve to provide a deeper understanding of the cultural heritage and social structure of the Turan peoples.

Keywords: Turan, herder, livestock, piri, shepherd's staff, ritual, nomad, migration, ram, camel, fire, calamity, sun.

Turon hududida qadimdan yashab kelgan ko'chmanchi-chorvador xalqlar o'zlarining tabiat bilan uyg'un hayot tarzi, shuningdek, ko'chib yuruvchi turmush madaniyati va shunga mos shakllangan e'tiqodlari bilan ajralib turgan. Ularning diniy e'tiqodida, ayniqsa, osmon, quyosh, olov va suv kabi tabiiy unsurlar markaziy o'rin tutgan bo'lib, bu elementlar ko'plab diniy marosimlar va rituallarda asosiy ramz sifatida qatnashgan [3].

Qadimgi chorvadorlar hayotida marosimlar oddiy diniy amallar emas, balki muayyan maqsadga yo'naltirilgan rituallar edi. Ularning asosiy maqsadi - chorvani ko'paytirish, uni turli kasalliklar, o'lat, yovvoyi hayvonlar va o'g'rilardan himoya qilish edi. Bunday marosimlar yilning muayyan fasllarida, odatda bahor va kuz oylarida o'tkazilgan bo'lib, ular tabiiy sikl va chorvachilik hayoti bilan uzviy bog'liq bo'lgan.

Yanvar, 2026-yil

Chorvadorlarning qarashlariga ko'ra, har bir hayvon turining o'z "piri", ya'ni himoyachisi yoki homiysi mavjud bo'lgan. Ushbu pirlar e'tiqodlar tizimida marosimiy qurbonliklar va duolar orqali ulug'langan:

- Qo'y piri - Chopon ota,
- Qoramol piri - Zangi ota,
- Ot piri - Qambar ota,
- Echki piri - Chig'at ota sifatida tan olingan [2:148-149].

Chorvachilik xo'jaligida ishlatiladigan ayrim anjomlar - cho'pon tayog'i, no'xta, tizgin, yugan (jugan), qo'riq (otlarni ilintiruvchi vosita) va boshqalar - ko'chmanchi-chorvador xalqlar orasida nafaqat amaliy, balki ramziy-diniy ma'no kasb etgan. Ular orasida cho'pon tayog'i alohida o'rin egallagan bo'lib, muqaddas buyum sifatida e'zozlangan. Tayoq cho'ponning asosiy hamrohi, suyanchig'i va zarurat tug'ilganda himoya vositasi hisoblangan. Unga ko'pincha magik - ya'ni sehrli kuch bag'ishlangan qurol sifatida qaralgan.

Qadimiy marosimlarga ko'ra, erta tongda qo'ylar qo'tondan chiqarilayotganda ularni oldin katta olov atrofida aylantirish odat bo'lgan. Bu olov nur va tozalik ramzi sifatida qaralgan bo'lib, Mitra kultining asosiy timsollaridan biridir. Aynan shu marosim davomida cho'pon tayog'i ham olov tiliga tegizilib, uch marta yalatib o'tkazilgan. Bu udum xalq orasida "tayoq qizartirar" deb atalgan. U tayog'ni yovuz kuchlardan tozalash, unga ilohiy quvvat singdirish maqsadida bajarilgan bo'lib, marosimiy jihatdan tayog'ning muqaddasligini mustahkamlovchi harakat sanalgan [1:360].

Ilmiy adabiyotlarda chorvachilik udumlari, marosimlari va urf-odatlarini odatda bir nechta guruhlarga bo'linib o'rganiladi. Bu tasnif Turon ko'chmanchi-chorvador xalqlari turmush tarzi, tabiiy muhit bilan bog'liqlik va e'tiqodiy dunyoqarashlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Birinchidan, marosimlar mavsumiy ko'chishlar bilan bog'liq holda shakllangan. Masalan, birinchi guruhga chorvani bahorda yozgi yaylovlarga haydash, ya'ni "ko'chish" jarayonida amalga oshiriladigan marosimlar kiradi. Bu jarayon katta ahamiyat kasb etgan, chunki u faqat iqtisodiy emas, balki madaniy va ma'naviy jihatdan ham ahamiyatli deb qaralgan. Chorvaning sog'-salomat manzilga yetishi uchun duolar o'qilgan, qurbonliklar qilingan va urush-talofatsiz kunlar so'ralgan.

Ikkinchi guruh marosimlar esa qishloqqa qaytish, ya'ni kuz va qish oylarida amalga oshiriladigan an'analarni qamrab oladi. Bu davrda chorvani qishgi inshootlarga joylashtirish, qishloq xonadoniga qaytarish, ularning sog'ligi va omonligi uchun tilaklar bildirish bilan bog'liq marosimlar o'tkazilgan [6:127].

Marosimlar jarayonida yirik hayvonlar uchun alohida udumlar bo'lgan - masalan, otlarning sog'ligi, ularni baxt va baraka ramzi sifatida qadrlash, ayniqsa Qambarota kulti orqali ifoda etilgan. Shu tarzda, chorvachilikka oid barcha mavsumiy marosimlar nafaqat iqtisodiy ehtiyoj, balki ma'naviy va e'tiqodiy ehtiyojni ham qondirgan.

Chorvani ko'chirishdan oldin va ko'chish paytida ularni ziyon-zahmatlardan, yomon kuchlardan, balo-qazolardan va yovuz ko'zlardan asrashga alohida e'tibor qaratilgan. Masalan, qadimiy e'tiqodga ko'ra, surov toqqa yo'l olganida, choponlardan biri qo'lida alangali g'ulxan bilan suruv atrofida aylanib, hayvonlarni olov orqali ramziy poklash marosimini bajargan. O't qadimgi e'tiqodlarda har qanday nopoklikni yo'qotuvchi, yovuz kuchlarni daf etuvchi ilohiy unsur sifatida qaralgan.

Yanvar, 2026-yil

Qadimgi Turon va Eronda qo'chqor timsoli alohida e'tiborga loyiq bo'lgan. U nafaqat chorvachilik hayotining muhim elementi, balki ilohiy himoyachi sifatida talqin qilingan.

Zardushtiylik e'tiqodida, qo'chqor uyning sihat-salomatligini qo'riqlovchi muqaddas hayvon, ba'zida esa ma'budning timsoli sifatida e'tirof etilgan. U yana jang va g'alaba ma'nolarini ham ifodalagan [6:130].

Zardushtiylikning muqaddas matni - "Avesto"da chorvachilikning, ayniqsa qoramollar (sigir va ho'kiz)ning ulug'lanishi keng aks etgan. Bu ulug'lash zardushtiylik dinida chorvachilikning g'oyaviy, hatto e'tiqod darajasiga ko'tarilganidan dalolat beradi. "Avesto"ning eng qadimiy va talqin etish uchun murakkab bo'lgan qismlaridan biri bo'lmish "Gohlar", bu masalani chuqur yoritadi. Masalan, Yasna kitobining 39-qo'shig'ida Geush Urvan (sigir ruhi) va Geush Tashan (sigirning yaratuvchisi va himoyachisi)ga murojaat etiladi. Bu marosimiy murojaatlarda chorva hayvonlarining ruhiy va ilohiy mohiyati ta'riflanadi. Sigir ruhi (Geush Urvan) insoniyatdan yordam so'raydi, u zulm, azob va beadolatlikka duch kelgan, va shu orqali u faqat jonliq emas, balki ezgulik va adolat timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Bu holatda Mitraning - adolat, himoya va ruhiy poklikka bog'liq bo'lgan qirralari bilan mushtarakligi yaqqol ko'zga tashlanadi [2:154-155].

Chorvadorlar orasida uy hayvonini, masalan ot, sigir, qo'y yoki tuyani oyoq bilan tepish, yoki unga hurmatsizlik qilish qadimdan tabiatni haqoratlash, ilohiy tartibga xiyonat qilish deb qaralgan. Bu nafaqat axloqiy, balki diniy jihatdan ham qoralangan amaliyot sanalgan. Chunki bu hayvonlar inson hayotining ajralmas qismi, ularning rizqi, farovonligi, va ko'plab marosimlar va rituellarning markazida turgan mavjudotlar edi.

Masalan, Xorazm vohasida tuya muqaddas hayvonlardan biri sifatida qaralgan. Aholi orasida "tuya junini oyoq ostiga tashlab bo'lmaydi" degan qat'iy e'tiqod bo'lgan. Chunki bu jun ajinani - ya'ni yomon ruhlari va balo-qazolarning timsolini - quvish kuchiga ega deb hisoblangan.

Bu yerda jun faqat moddiy narsa sifatida emas, balki himoya vositasi, baraka va tozalik timsoli sifatida qadrlangan [2:158].

Shunday qilib, Turon ko'chmanchi-chorvador xalqlari madaniyati va diniy qarashlari qadim zamonlardan boshlab tabiat, hayot va ilohiy tartib o'rtasidagi uzviy bog'liqlik asosida shakllangan bo'lib, bu dunyoqarashda Mitra kultining o'rni muhim ahamiyat kasb etgan. Mitra - quyosh, nur, baraka, himoya va shartnoma ma'budasi sifatida ko'chmanchi xalqlarning e'tiqodiy tizimida nafaqat diniy, balki ijtimoiy-madaniy barqarorlikni ta'minlovchi markaziy g'oyalarni mujassam etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. ААсқаров А. Қадимги Турон энеолит, бронза ва илк темир даври цивилизациялар тарихидан лавҳалар. Монография. – Тошкент: "Фан", 2023. – 360 б.
2. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Т., Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б.276 б.
3. Бартольд В.В. *Сочинения. Том I. Работы по истории Средней Азии.* — Москва: Наука, 1963.

Yanvar, 2026-yil

4. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti. "Markaziy Osiyo xalqlarining qadimgi va o'rtasrlarda yaratilgan yozma yodgorliklari manbashunosligi". Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2023-yil 20-yanvar. – B. 127.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH